

JAHON SAVDO TASHKILOTINING IQTISODIY MOHIYATI

Salixov Saidamir Alisher o`g`li

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi dotsenti, PhD
saidamir.solihov@mail.ru
+998 90 326 1696

Jalolov Sardor Xonnazar o`g`li

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi
+998 91 599 37 57

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18742301>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Jahon savdo tashkilotining (JST) iqtisodiy mohiyati, uning xalqaro savdo tizimidagi institutsional o`rni hamda global iqtisodiy barqarorlikni ta`minlashdagi ahamiyati kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda JSTning asosiy tamoyillari, savdo liberallashuvi mexanizmlari, nizolarni hal qilish tizimi, rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotiga ta`siri hamda inson kapitali omili yoritiladi. Shuningdek, tashkilot faoliyatining milliy iqtisodiyotlar raqobatbardoshligiga ta`siri ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so`zlar:

Jahon savdo tashkiloti, savdo liberallashuvi, global iqtisodiyot, xalqaro savdo huquqi, raqobatbardoshlik, iqtisodiy integratsiya, inson kapitali.

Аннотация

В статье комплексно анализируется экономическая сущность Всемирной торговой организации (ВТО), её институциональная роль в международной торговой системе и значение в обеспечении глобальной экономической стабильности. Рассматриваются основные принципы ВТО, механизмы либерализации торговли, система разрешения споров, влияние на экономики развивающихся стран и роль человеческого капитала. Обосновывается влияние организации на конкурентоспособность национальных экономик.

Ключевые слова:

ВТО, либерализация торговли, глобальная экономика, международное торговое право, конкурентоспособность, экономическая интеграция, человеческий капитал.

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of the economic essence of the World Trade Organization (WTO), its institutional role in the international trading system, and its significance in ensuring global economic stability. The

study examines the core principles of the WTO, trade liberalization mechanisms, dispute settlement procedures, its impact on developing economies, and the role of human capital. The influence of the WTO on national competitiveness is also scientifically substantiated.

Keywords:

World Trade Organization, trade liberalization, global economy, international trade law, competitiveness, economic integration, human capital.

XXI asrda global iqtisodiy tizim jadal integratsiyalashuv jarayonini boshdan kechirmoqda. Transmilliy ishlab chiqarish zanjirlari kengayishi, kapital harakatining erkinlashuvi va texnologik taraqqiyot xalqaro savdoning yangi bosqichini shakllantirdi. Mazkur sharoitda xalqaro savdoni tartibga soluvchi yagona qoidalar tizimi zarurati yuzaga keldi. Ana shunday institutsional mexanizm sifatida Jahon savdo tashkiloti (JST) global iqtisodiy tizimning muhim tayanchiga aylandi.

JST 1995-yilda GATT (1947) asosida tashkil etilib, ko'p tomonlama savdo tizimining huquqiy va tashkiliy asoslarini mustahkamladi. Bugungi kunda tashkilotga 160 dan ortiq davlat a'zo bo'lib, ular jahon savdosining qariyb 98 foizini qamrab oladi.

Asosiy qism

JSTning iqtisodiy mohiyati erkin va adolatli savdo tizimini shakllantirish orqali global resurslar taqsimotining samaradorligini oshirishdan iborat. Xalqaro savdo nazariyalari (D. Rikardo, A. Smit, Xekcher-Olin modeli) shuni ko'rsatadiki, mamlakatlar o'zlarining nisbiy ustunliklariga asoslanib savdo qilganida umumiy farovonlik oshadi. Jahon savdo tashkilotining asosiy tamoyillari sifatida eng qulay shartlar rejimi (MFN), milliy rejim tamoyili, savdo to'siqlarini kamaytirish, shaffoflik, nizolarni hal qilish tizimini ko'rsatish mumkin.

1-rasm.

Jahon savdo tashkilotining asosiy tamoyillari¹

Mazkur tamoyillar xalqaro savdoda proteksionizmning oldini olishga xizmat qiladi.

Jahon banki va boshqa xalqaro moliya institutlari tadqiqotlariga ko'ra, Jahon savdo tashkilotiga (JST) a'zo davlatlarda savdo hajmi o'rtacha 25–30 foizga yuqori bo'lishi kuzatiladi. Bu ko'rsatkich savdo liberallashtiruvining iqtisodiy samaradorlikka ijobiy ta'sirini tasdiqlaydi. Savdo to'siqlarining kamaytirilishi va bozorlarning ochilishi, avvalo, iste'molchilar uchun mahsulot va xizmatlar narxining pasayishiga hamda tanlov imkoniyatlarining kengayishiga olib keladi. Shu bilan birga, ichki ishlab chiqaruvchilar o'rtasida raqobat muhitining kuchayishi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xarajatlarni optimallashtirish va innovatsion faoliyatni faollashtirishga xizmat qiladi.

Savdo liberallashuvi kapital harakatining faollashuvi bilan ham bevosita bog'liq. Xorijiy investitsiyalar oqimining ortishi yangi texnologiyalar va boshqaruv tajribasining kirib kelishiga zamin yaratadi. Masalan, Vyetnam 2007-yilda JSTga a'zo bo'lganidan so'ng, o'n yil ichida eksport hajmini bir necha baravarga oshirishga erishdi hamda global ishlab chiqarish zanjirlariga faol integratsiyalashdi. Janubiy Koreya va Singapur tajribasi ham savdo erkinligi sanoat modernizatsiyasi va yuqori texnologik tarmoqlarning rivojlanishini jadallashtirishini ko'rsatadi.

Rivojlanayotgan davlatlar uchun JSTga a'zolik murakkab va ko'p qirrali ta'sirga ega. Bir tomondan, eksport geografiasining kengayishi, xorijiy investitsiyalar hajmining ortishi, texnologik transfer jarayonining tezlashuvi hamda global qiymat zanjirlariga integratsiya iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi. Bu jarayon milliy iqtisodiyotning tarkibiy yangilanishiga va ishlab chiqarish samaradorligining oshishiga xizmat qiladi.

Boshqa tomondan, JSTga a'zolik ayrim himoyalangan tarmoqlarda raqobat bosimini kuchaytiradi. Davlat subsidiyalarini qisqartirish zarurati va xalqaro standartlarga moslashish bilan bog'liq xarajatlar qisqa muddatda iqtisodiy subyektlar uchun muayyan qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, kichik va o'rta biznes subyektlari uchun moslashuv davri muhim ahamiyatga ega.

Mazkur jarayonda inson omili hal qiluvchi rol o'ynaydi. Korxonalar menejmentining strategik fikrlashi, xodimlarning malakasi va innovatsion salohiyati global raqobat muhitida muvaffaqiyat omiliga aylanadi. Savdo siyosati o'zgarishlariga moslashish, ishlab chiqarish jarayonlarini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarni joriy etish uchun yuqori malakali mutaxassislar zarur.

JSTning savdo nizolarini hal qilish mexanizmi global savdo tizimida huquqiy aniqlik va prognoz qilinuvchanlikni ta'minlaydi. 1995-yildan buyon 600 dan ortiq savdo nizolari ushbu tizim orqali ko'rib chiqilgan bo'lib, bu xalqaro iqtisodiy munosabatlarda barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilgan. Nizolarni hal qilish mexanizmi siyosiy bosimlarni kamaytiradi, savdo munosabatlarida huquqiy tenglikni ta'minlaydi va investorlar uchun ishonchli muhit yaratadi. Huquqiy kafolatlarning mavjudligi kapital oqimining barqarorligini oshiradi hamda xalqaro biznes subyektlari uchun xavf darajasini kamaytiradi.

JSTga a'zolik milliy iqtisodiyotlarni tarkibiy jihatdan modernizatsiya qilishga undaydi. Savdo liberallashuvi ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, texnologik yangilanishni tezlashtirish va resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantiradi. Natijada iqtisodiyotda samaradorlik va qo'shimcha qiymat yaratish darajasi ortadi. Biroq raqobatbardoshlikni oshirish faqat iqtisodiy

omillar bilan cheklanmaydi. Inson kapitalini rivojlantirish, savdo huquqi, xalqaro iqtisodiy munosabatlar va logistika sohalarida malakali mutaxassislarni tayyorlash strategik ahamiyat kasb etadi. Global savdo tizimida muvaffaqiyat qozonish uchun bilim, kompetensiya va innovatsion fikrlash hal qiluvchi omil hisoblanadi.

Xulosa va takliflar.

So‘nggi yillarda JST faoliyati bir qator murakkab muammolar bilan to‘qnash kelmoqda. Savdo urushlari va proteksionizmning kuchayishi ko‘p tomonlama savdo tizimining barqarorligiga tahdid solmoqda. Apellyatsiya organi faoliyatining cheklanishi savdo nizolarini hal qilish mexanizmining samaradorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Shuningdek, raqamli savdo, elektron tijorat va intellektual mulk masalalari yangi tartibga solish mexanizmlarini talab qilmoqda.

Mazkur muammolar JSTni institutsional jihatdan modernizatsiya qilish va zamonaviy global iqtisodiyot talablariga moslashtirish zaruratini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish va inson kapitalini rivojlantirish global savdo tizimining barqarorligini ta’minlashning muhim omili bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Trade Organization. Understanding the WTO. – Geneva: WTO Publications, 2023.
2. Hoekman B., Kosteci M. The Political Economy of the World Trading System. – Oxford: Oxford University Press, 2009.
3. World Bank. World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. – Washington, DC, 2020.
4. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. International Economics: Theory and Policy. – 11th ed. – Pearson, 2018.

